

DARS JARAYONIDA BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH

Ibragimova Shaxnoza Asatovna

Navoiy viloyati Navbahor tumani 14-sonli ITFChO‘IDUM
boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya. Umuta’lim maktablarida amalga oshirilayotgan ma’naviy-ma’rifiy ishlar ham ijtimoiy siyosiy, ham ijtimoiy pedagogik jihatlariga ega.

Kalit so’zlar. Pedagogik, ma’naviy-ma’rifiy ishlar, tarixiy, milliy, umuminsoniy qadriyatlar, tarbiya usullari, axloqiy ishlar, metod, tamoyil, xalq og’zaki ijodi namunalari, maqol, matal.

Ma’naviy-ma’rifiy ishlarning asosiy sub’yekti o’qituvchi. Shu sababli maktab “ma’naviy-axloqiy ishlar tizimi”ni maktab tarbiyaviy ishlar tizimining boy g’oyasi sifatida tushunish mumkin. Shu sababli yuqoridagi fazilatlarni shakllantirish uchun ma’suliyatning asosiy yuki uning zimmasiga yuklanadi. Buning uchun boshlang’ich sinf o’quvchilaridan, maktab jamoat orasida o’z bilimi, ma’naviy axloqiy fazilatlari bilan boshqalarga o’rnak bo’lishlari, shaxsni hurmat qilishlari, ma’naviy tarixiy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashlari; o’sib ulg’ayib kelayotgan yosh avlodni bir birini tushunish, xalqlar, millatlar va el-elatlar o’rtasida tinchlik, ahillik va inoqlik ruhida tarbiyalashlari va ularni zo’ravonlikning barcha ko’rinishlaridan himoya qilishlari va boshqalar talab etiladi. Ajdodlarimiz davr sinovidan o’tgan ajoyib insoniy fazilatlar hamda ularni amalga oshirish usul va vositalarni yaratganlar. Shu asosda yoshlarni ijtimoiy hayot talablariga javob beradigan kishilar qilib tarbiyalab kelganlar. Bolalarda insoniy tuyg’ularni tarbiyalashning asosi- kishilarga mehr-muhabbat qo’yish, izzathurmat bilan muomala qilish, qadrlash, kishilar oldidagi o’z burchini anglash, odamlarga nisbatan samimiy, halol va rostgo’y bo’lish kabi odob va axloq qoidalarini o’z ichiga oladi. Mehnatkash xalq ommasi, yuqorida qayd qilib o’tilganidek, uzoq davrlar davomida vujudga

kelgan tarbiya usullari va vositalaridan foydalanadi, qo'llaydi, bunda bolalarning o'ziga xos xususiyatlari va butun sinf jamoasining sifatlarini ko'zlab biror-bir qaror qabul qilishni talab etadigan tarbiyaviy vaziyatni hisobga oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim berish bilan bir qatorda ularning sinfdan va maktabdan tashqari faoliyatini tashkil qilish barkamol insonni tarbiyalashdagi milliy axloqiy ishlar samaradorligini oshiradi. O'quvchilarni sinfdan tashqari ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayonida qo'llaniladigan metodlar: tarbiyaviy tadbirning maqsadi, mazmuni va uning xarakteriga mos bo'lishi; tarbiyaviy ishlarning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi yo'nalishini yaxlit amalga oshirish. Materialning rang-barangligi, qiziqarliligi va hayotiy bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilardan axloqiy fazilatlarni tarbiyalashda unga rahbarlik qilishning mazmuni, shakli va usullari borligini ta'minlash, uning natijasini hisobga olish uslubiyati, ta'lim-tarbiyaning birligini yaxlit amalga oshirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy sifatlarini shakllantirish metodini tanlashda quyidagi tamoyillarga e'tibor berish lozim: - o'quvchilarda shakllanishi lozim bo'lgan u yoki bu fazilatning mazmuniga; - o'quvchining yoshi, ruhiy holati, aql zakovati, faoliyatiga ta'sir eta oladigan bo'lishiga; - o'quvchilar yashaydigan hudud sharoitini hisobga olish va moslashga; - tarbiyaviy ta'sir etuvchi usul-metodlarni qo'llashda kishilik jamiyatining tarixiy taraqqiyotida tarbiya vositasi xalq og'zaki ijodi namunalari, maqol, matal, ertak, hikmat, rivoyat, an'ana, teatr, amaliy san'atdan foydalanishga. Sharq mutafakkirlarining madaniy me'rosi bo'lmish pandnomalar, bitiklar, yozma yodgorliklar, xalq kitoblari, urf-odat, bayramlarni amalga oshirishda qo'llanilgan. Bu metodlar quyidagilar: 1. Har bir ishda kattalarning namunasi; 2. Pand-nasihatchilik qilish, suhbat o'tkazish; 3. O'yin va mashq; 4. Muammoli vaziyat; 5. Rag'batlantirish, tabassum, iljayish, "barakallo", yaxshi degan so'zlar; 6. O'rgatish va tushuntirish; 7. Mustaqillik va ijodkorlik; 8. Jazolash. Yuqoridagi tarbiya usullari xalqning kundalik hayotida qo'llanilib u yo ijobiy, yo salbiy ta'sirga ega bo'lgan. O'quvchilarni ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda yuqoridagi materiallardan kompleks usulda foydalanish hayot taqozosidir. Maktabda o'tkaziladigan tarbiyaviy soatni sinfdan tashqari tadbirlar yoki ma'naviy tarbiyaviy

ishlar turli shakllar va usulda olib boriladi. Ular axloqiy mavzuda suhbatlar, o‘yin, ertalik, bayramlar, munozara, o‘tkir zehnlilar mushoirasi, marosimlar va boshqa tadbirlardan misollar tariqasida ko‘rsatamiz. O‘zbekiston ham o‘tmishi, ham kelajagi buyuk davlat O‘qituvchi: Aziz bolajonlar! XXI asr arafasida qadimiy O‘zbekistonning yangi tarixini boshlab beruvchi voqea sodir bo‘ldi. 1991 yil 31 avgust kuni O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlis VI sessiyasida O‘zbekiston Respublikasining mustaqilligi e‘lon qilindi va bu qonun bilan mustahkamlandi. 1-sentabr Mustaqillik kuni deb belgilandi. Xalqimizning asriy orzu-umidlari ushaldi. Dunyo xaritasida yana bir mustaqil davlat O‘zbekiston Respublikasi paydo bo‘ldi. O‘zbekiston o‘zining Valyutasi, Madhiyasi, Bayrog‘i, Tamg‘asiga ega bo‘ldi. Bular davlat ramzlarining - muqaddas belgisidir

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Musurmonova O. “O‘quvchilarni ma‘naviy madaniyatni shakllantirish”. - T.: “Fan”, 1993.
2. Raxmonov S. “Bolalarda madaniy ko‘nikma va odatlarni tarbiyalash”, - T.:“O‘qituvchi”, 1994-y.
3. www.ziyouz.com